

Las sociedades de debate escolar y su aporte al desarrollo de las habilidades socioemocionales: un estudio de caso en Latinoamérica

School debate societies and their contribution to the development of socio-emotional skills: a case study in Latin America

Sociedades de debate escolar e sua contribuição para o desenvolvimento de competências socioemocionais: um estudo de caso na América Latina

Luz Elena-Quiroz Millán
Universidad de La Salle
Bogotá, Colombia

lquiroz47@unisalle.edu.co

<https://orcid.org/0000-0001-5020-6603>

Resumen

Objetivo. Este artículo de investigación expone los resultados de un estudio centrado en determinar el aporte de las sociedades de debate escolar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en diez instituciones educativas públicas y privadas de cuatro países latinoamericanos. **Metodología.** Bajo el propósito de operacionalizar este objetivo, la investigación se situó en un enfoque cualitativo y un estudio de caso múltiple para obtener una perspectiva más amplia sobre el objeto de estudio. De esta manera, se aplicaron diversas técnicas e instrumentos con estudiantes, docentes y egresados participantes de las organizaciones focalizadas, en las diferentes fases que implicó el abordaje del diseño seleccionado. **Resultados.** Entre los principales resultados se destacan que las sociedades de debate son escenarios propicios para el desarrollo de habilidades relacionadas con la asertividad, la autorregulación, la empatía, la escucha activa y el pensamiento crítico; lo que redundará en el cultivo de valores y actitudes desde la promoción del reconocimiento, respeto y responsabilidad hacia los demás. **Conclusiones.** Desde ahí se concluye que, son espacios pedagógicos que contribuyen a formar ciudadanos activos, responsables y conscientes de sus

derechos y deberes; capaces de dialogar, escuchar, persuadir y negociar con otros, reconociendo la diversidad y la pluralidad como fuentes de riqueza y aprendizaje.

Palabras clave: actitudes; competencias socioemocionales; debate; mediación; valores sociales.

Abstract

Aim. This research article presents the results of a study focused on determining the contribution of school debate societies in the development of socio-emotional skills in ten public and private educational institutions in four Latin American countries.

Methodology. In order to operationalize this objective, the research was based on a qualitative approach and a multiple case study to obtain a broader perspective on the object of study. In this way, various techniques and instruments were applied with students, teachers and graduates participating in the targeted organizations, in the different phases involved in approaching the selected design. **Results.** Among the main results, we highlight that debating societies are conducive scenarios for the development of skills related to assertiveness, self-regulation, empathy, active listening and critical thinking; which results in the cultivation of values and attitudes from the promotion of recognition, respect and responsibility towards others.

Conclusions. From there it is concluded that they are pedagogical spaces that contribute to forming active, responsible citizens aware of their rights and duties; able to dialogue, listen, persuade and negotiate with others, recognizing diversity and plurality as sources of wealth and learning.

Keywords: attitudes; socio-emotional competencies; debate; mediation; social values.

Resumo

Objetivo. Este artigo de pesquisa apresenta os resultados de um estudo focado em determinar a contribuição das sociedades de debate escolar no desenvolvimento de competências socioemocionais em dez instituições de ensino públicas e privadas em quatro países latino-americanos. **Metodologia.** Para operacionalizar este

objetivo, a pesquisa baseou-se numa abordagem qualitativa e num estudo de casos múltiplos para obter uma perspectiva mais ampla sobre o objeto de estudo. Desta forma, foram aplicadas diversas técnicas e instrumentos com estudantes, professores e graduados participantes das organizações visadas, nas diferentes fases envolvidas na abordagem do design selecionado. Resultados. Dentre os principais resultados, destacamos que as sociedades de debate são cenários propícios ao desenvolvimento de competências relacionadas à assertividade, autorregulação, empatia, escuta ativa e pensamento crítico; o que resulta no cultivo de valores e atitudes a partir da promoção do reconhecimento, do respeito e da responsabilidade para com o próximo. **Conclusões.** A partir daí conclui-se que são espaços pedagógicos que contribuem para formar cidadãos ativos, responsáveis e conscientes dos seus direitos e deveres; capaz de dialogar, ouvir, persuadir e negociar com os outros, reconhecendo a diversidade e a pluralidade como fontes de riqueza e aprendizagem.

Palavras-chave: atitudes; competências socioemocionais; debate; mediação; valores sociais.

Introducción

Dentro del ámbito académico latinoamericano, cuando se habla de sociedades de debate escolar, a diferencia de América del Norte y Europa, el término no es muy reconocido. Esto se debe a que, aunque estas organizaciones se establecieron a principios del siglo XX en Estados Unidos (Bartanen & Littlefield, 2015), en América Latina el campo no ha sido ampliamente explorado

en términos de investigación, sistematización y divulgación. En opinión de Solano (2022), si bien en el escenario universitario se han logrado consolidar sociedades de debate que lideran e impulsan la consolidación de espacios en otros niveles educativos ha hecho falta sistematizar y conocer muchas de estas experiencias; así como su impacto en el aprendizaje de estudiantes de educación básica y media.

El estudio realizado por Diez (2017) evidencia cómo las sociedades de debate escolar presentes en América Latina han sido impulsadas por los mismos

estudiantes. Junto a ello, reconocen que ha sido necesario el acompañamiento de docentes o egresados para poder permanecer activas con el paso del tiempo. Esta situación permite analizar algunos aspectos relacionados con: primero, el papel de los jóvenes que están tomando la iniciativa para un desarrollo integral propio en diferentes escenarios educativos. También, pensar el rol que desempeñan los estudiantes dentro de estas organizaciones; alentando a explorar otros campos de conocimiento que se han encontrado aislados de las investigaciones educativas.

En el contexto Colombiano, Bernal (2020) se ha centrado en comprender las percepciones de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Deporte sobre el debate como estrategia de enseñanza. A partir de ahí, encontró que existe una escasa presencia del debate académico en el ámbito educativo, en especial, para la educación superior y los procesos de formación docente. En virtud de ello, se propuso una estrategia de intervención e investigación en el aula, donde se destacan las dimensiones emocional, ética y política de esta práctica social. Así pues, se destaca la importancia de la madurez emocional para la construcción de argumentos basados en la escucha, la comprensión de lo ajeno y el autocontrol.

Por su parte, Young et al. (2017) explora la relación entre el constructo teórico de la competencia emocional y la formación en debate, a partir del material de la National Speech and Debate Association (NSDA). Dentro de esta investigación se ha encontrado que un estudiante con habilidades como la empatía, la motivación y el autocontrol puede manejar los conflictos que, posiblemente, surjan en el encuentro y las diferencias de opiniones que subyacen a un debate. Esto es posible porque han desarrollado ciertas actitudes y reacciones emocionales que les permite debatir al otro sin violentar y sin sentirse violentados.

De ahí, la importancia de considerar las sociedades de debate escolar como un fenómeno en crecimiento, cuyo aporte se dirige al fortalecimiento de las capacidades propias de los estudiantes. Asimismo, como un aporte a la transformación social en diálogo con las dinámicas y particularidades propias de los países latinoamericanos (Tuvilla, 2004). No obstante, el campo investigativo de las sociedades de debate se ha concentrado en el análisis sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas, desde las técnicas y conocimientos que genera la

vinculación de los estudiantes en estos espacios (Guzmán, 2019); junto con el valor pedagógico del debate para la generación de aprendizajes significativos que estimulan el pensamiento crítico y creativo (Alés, 2022; Guzmán, 2019).

Así pues, comprender el papel de las sociedades de debate como espacio que promueve la participación y la vinculación de las comunidades, implica reconocerlas como una nueva forma de relacionamiento que promueve la convivencia social y el desarrollo de las habilidades socioemocionales y ciudadanas (González, 2017). En virtud de ello, la Unesco (2021) considera que las competencias socioemocionales y ciudadanas son necesarias para formar ciudadanos con capacidad crítica, liderazgo y compromiso frente a las exigencias del siglo XXI. De modo que, la posibilidad de “aprender a ser y a vivir juntos”, implica el desarrollo de las cualidades que los preparan para la resolución de problemas con iniciativa, autonomía y responsabilidad personal.

En este marco, el interés por investigar las sociedades de debate en entornos escolares nace a partir de conocer la existencia de estas en el Torneo de Debate Uniandino (TDU) organizado en Bogotá por la Universidad de los Andes en el año 2018. Dentro de este escenario, se contó con la participación de equipos escolares de países como México, Chile, Panamá y Colombia, donde se pudo evidenciar cómo los estudiantes interactuaban con sus pares en un entorno de respeto y sana convivencia. Como resultado de esta interacción entre estudiantes y docentes de colegios, surgieron interrogantes que alentaron el desarrollo del estudio: ¿qué características tienen las sociedades de debate escolar en países como Panamá, Colombia, Perú y Chile?, ¿cuáles son los aportes de estas sociedades de debate al desarrollo de las habilidades socioemocionales de los participantes?

Con base en este planteamiento, la investigación adquirió una relevancia pedagógica al centrarse en reconocer los principios y mecanismos que sustentan las sociedades de debate; entendidas como comunidades académicas de actividad extracurricular presentes en escuelas y colegios que practican el debate competitivo. Este tipo de debate, según Parcher (1998), se concibe como “una actividad educativa extremadamente valiosa, incomparable no solo con otra actividad estudiantil, sino también con cualquier otra actividad académica en la que

un estudiante pueda participar” (p. 7). Asimismo, determinar el aporte que generan en habilidades como la asertividad, la autorregulación, la empatía y la escucha activa, basadas en el diálogo, el encuentro de perspectivas y en el conflicto como una posibilidad de transformar las dinámicas sociales que les afecta.

Referentes conceptuales

Las sociedades de debate escolar

A nivel mundial, las sociedades de debate universitarias y escolares han sido objeto de estudio e investigación científica, especialmente, en el ámbito de la educación, la comunicación y las Ciencias Sociales. Justamente, es desde su perspectiva teórica y práctica donde se evidencia el papel de las sociedades de debate y su aporte al desarrollo cognitivo, social y político de los estudiantes. Sumado a eso, el compromiso de los jóvenes que participan en estos escenarios, al ser protagonistas de las dinámicas que se configuran desde la experiencia, el saber y la comunicación como principios orientadores de estas (Alés, 2022).

Dentro del ámbito educativo, según el estudio de Burke & Samuels (2014), se reconoce a The College Historical Society of Trinity College de Dublín como la Sociedad de debate estudiantil más antigua del Reino Unido, fundada por el pensador político y miembro del parlamento Edmund Burke en el año 1747. En el año 1815, tras la fusión de tres sociedades de debate de diferentes universidades, se creó The Cambridge Union Society y, seguidamente, en 1823 se creó the Oxford Union Society, bajo los mismos objetivos de superación personal; aunque, para mediados del siglo XIX, adoptaron características parlamentarias, buscando aplicar el procedimiento de la Cámara de los Comunes.

Este tipo de sociedades se preocuparon porque sus integrantes se formaran bajo cuatro aspectos importantes: a) el gusto por la lectura y la escritura de textos literarios, b) aprender a expresarse de forma correcta, c) adquirir conocimientos sobre normas y protocolo para comportarse de manera adecuada y respetuosa, d) practicar valores como la honestidad, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso. A partir de ahí, Hamaker (2019) considera el debate como una actividad enormemente rigurosa la cual demanda altas cantidades de tiempo y

energía de sus participantes. Por eso, la preparación de un debate implica la búsqueda de información en fuentes confiables y la estructuración de un discurso.

En cuanto a las sociedades de debate escolares, se encontraron con su propio formato al debatir. Uno de ellos es el World Schools Debating Championships (WSDC), en donde se enfrentan dos equipos de tres integrantes cada uno, con una duración aproximada de una hora, con roles claramente definidos para cada uno de los oradores (Snider, 2011). Aunque las mismas instituciones y sus estudiantes participantes han adaptado algunos formatos universitarios, de acuerdo con sus necesidades e intereses. De manera general, el panorama de los estudios realizados que demuestran el aporte de las estas organizaciones al campo científico se ha movilizadado bajo el interés por indagar:

- a. **Motivaciones de los estudiantes para practicar el debate**, donde se ha encontrado que adolescentes y jóvenes ingresan a los clubes de debate por el acceso a becas, el interés por las temáticas en discusión, el deseo de aprender, el reconocimiento, la competencia o la diversión.
- b. **Beneficios del debate para el desarrollo de competencias** relacionadas con el pensamiento crítico, la expresión oral, la investigación, la asertividad o la ciudadanía; así como su confianza, autoestima y actitud hacia el aprendizaje.
- c. **Los estándares de juzgamiento** como el método, el estilo y la estrategia y su relación con los objetivos educativos del debate y el impacto en la habilidades sociales y emocionales de los participantes.
- d. **Implicaciones del debate según el género y la cultura**, en la construcción de identidades y cómo el debate puede contribuir a transformar los estereotipos presentes en la sociedad.

Habilidades socioemocionales

El desarrollo de las habilidades socioemocionales ha adquirido un papel importante en la definición de políticas y lineamientos que orientan el quehacer de las instituciones educativas en sus apuestas curriculares y formativas. Así pues, dentro del contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha

orientado la consolidación de programas estrategias para la formación de competencias socioemocionales en diferentes niveles académicos. Particularmente, el MEN (Mejía et al., 2016) ha considerado la necesidad de que la escuelas se comprometa con los procesos afectivos y de gestión emocional, como una oportunidad de favorecer el relacionamiento entre individuos en una sociedad.

Bajo este enfoque, desde la Educación Básica y Media, el Programa Paso a Paso concibe la determinación, integrada por la motivación de logro, la perseverancia y el manejo del estrés y, con ello, la toma responsable de decisiones materializada en el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y a responsabilidad. Estas habilidades son esenciales para el bienestar y el éxito de los estudiantes en todas las facetas de la vida y, por esta razón, se proporciona a los docentes herramientas prácticas para promover estas competencias. De modo que, se busca preparar a los jóvenes para enfrentar los retos del futuro con resiliencia y adaptabilidad (Mejía et al., 2016).

Otro punto importante es la capacidad que tienen los individuos para la autorregulación, como un aspecto que determina los comportamientos, en relación con sus habilidades socioemocionales. Al respecto, el modelo CASEL (The Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, 2020) promueve el desarrollo de habilidades que permiten gestionar las emociones, lograr objetivos, valorar la perspectiva de otros, establecer y mantener relaciones de apoyo, tomar decisiones de manera responsable y resolver constructivamente situaciones personales e interpersonales. Entre estas habilidades se destacan: autoconciencia, autogestión, conciencia del entorno social, las habilidades sociales y la toma de decisiones responsables (Unesco, 2021).

Desde la mirada de las competencias para el siglo XXI, las habilidades socioemocionales se comprenden como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitan a las personas la relación consigo mismas y con otros de forma saludable. A partir de ahí, surge la autonomía, la responsabilidad y la motivación, la compasión y el pensamiento crítico (Unesco, 2021). De esta manera, las habilidades socioemocionales son consideradas herramientas útiles para enfrentarse a diversas situaciones conflictivas; y, desde ahí, una oportunidad para

la gestión colaborativa para la resolución de conflictos con el fin de reducir la violencia en los escenarios escolares (Sánchez et al., 2019; Suárez y Castro, 2022).

De esta manera, reconocer el papel de las habilidades socioemocionales conduce a desarrollar prácticas pedagógicas que transformen las perspectivas sobre las relaciones construidas con diversos actores educativos y sociales. Por ende, se espera que la escuela aporte a la conformación de escenarios para el fortalecimiento de valores, actitudes y comportamientos, cultivando habilidades como la asertividad, la autorregulación, la empatía, la escucha activa y el pensamiento crítico (Unesco, 2021). En definitiva, son capacidades personales que conforman las identidades de las y los estudiantes, cuya labor es orientar sus respuestas ante los fracasos, los conflictos y las crisis (Young et al., 2017).

Metodología

Para llevar a cabo los objetivos planteados en esta investigación, se adoptó un enfoque cualitativo, orientado a entender las acciones de los participantes en relación con su práctica (Vasilachis, 2006). Bajo esta perspectiva, se analizó y explicó la conexión entre las sociedades de debate escolar y el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, con base en las experiencias de participación de estudiantes, docentes y egresados. En coherencia con esta posición metodológica, se observaron y analizaron las dinámicas en torno a las sociedades de debate, así como las perspectivas de los sujetos, a partir de un análisis hermenéutico.

En esta investigación se optó por un diseño de estudio de caso múltiple, motivado por el interés de comprender un fenómeno a partir de sus prácticas diarias. Este enfoque se centra en una perspectiva empírica que facilita la comprensión detallada de un caso dentro de su contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente distinguibles (Jiménez, 2024). Por lo tanto, fue fundamental recurrir a múltiples fuentes de evidencia, lo que requiere que el investigador se familiarice con la realidad de los casos a estudiar. Asimismo, entender la complejidad de sus atributos y características para captar el sentido de su existencia en circunstancias específicas (Yin, 2018).

De modo que, bajo la lógica de este diseño de investigación, y atendiendo a los postulados planteados por Coller (2000), Stake (2005) y Yin (2018) para los estudio de casos múltiples, se han contemplado seis fases que entran en diálogo con las técnicas e instrumentos definidos en el estudio (Tabla 1).

Tabla 1: Fases, técnicas e instrumentos de investigación

Fases de investigación	Técnicas para la recolección de la información						
	Análisis documental	Registro digital sociedades de debate	Cuestionario	Observación participante	Entrevista	Grupo de discusión	Análisis artefactos tecnológicos
	Instrumentos para la recolección de la información						
	Ficha de análisis	Ficha de recolección	Guion de preguntas	Diario de campo	Guion de preguntas	Guion de preguntas	Ficha de análisis
Fase 1. Definición del problema, preguntas y objetivos de la investigación	X	X					
Fase 2. Revisión de la literatura y rastreo de las sociedades de debate escolar.	X	X					
Fase 3. Aproximación a las sociedades de debate y selección los casos				X			
Fase 4. Construcción del caso.				X	X	X	X
Fase 5. Toma de datos				X	X	X	X
Fase 6. Análisis e interpretación de los resultados y escritura del informe							

Nota: elaboración propia.

Población y muestra

Como resultado de la ejecución de la fase 2 y 3, se encontraron 136 sociedades de debate escolar en los países de México, Panamá. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Luego del tiempo establecido, del total de

estas sociedades de debate contactadas, respondieron el cuestionario 40, pertenecientes a los países de Panamá (22,5%), Colombia (12,5%), Perú (12,5) y Chile (52,5%). De esta manera, se decidió focalizar estos cuatro países como casos para estudiar y definir las unidades de análisis que hacen parte de cada uno:

- Caso 1. Panamá: Club de Debate Scorpions y Club de Debate Tupav.
- Caso 2. Colombia: Sociedad de Debate Castellista, Sociedad de Debate CCB y Sociedad de Debate ENSFPS.
- Caso 3. Perú: Sociedad de Debate JAD, Sociedad de Debate Trener
- Caso 4. Chile: Academia de Debate RSL, Equipo de Debate Everest y Taller de Debate AES.

A partir de ahí, se contó con una muestra de 12 docentes y 118 estudiantes activos de las sociedades de debate, que decidieron apoyar el estudio. En consecuencia, atendiendo al objetivo trazado en la investigación, los participantes aportaron sus experiencias desde la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos, según el propósito de cada uno:

- a) Cuestionario y entrevista a profundidad: aplicado a los 10 docentes vinculados a las 10 sociedades de debate escolar focalizadas.
- b) Grupos de discusión: realizados con estudiantes miembros activos de cada una de las sociedades de debate, aproximadamente, conformados entre 4 y 8 estudiantes.
- c) Observación participante a sesiones de debates escolares: una de forma virtual, apoyada por las plataformas de Teams, Meet, Zoom y Discord y la otra de manera presencial, sin introducir, algún aspecto o temática que pudiera alterar el normal desarrollo de las sesiones. Se obtuvo un diario campo para cada observación correspondiente.

Resultados, análisis y discusión

A continuación, se aborda la descripción, el análisis y la interpretación de la información rastreada en cada sociedad de debate escolar en los países estudiados, desde los siguientes momentos: primero, se evidencia cómo cada uno de los casos desarrolla habilidades socioemocionales, desde los escenarios de formación y participación en los que se desenvuelven, con base en la información recolectada en las entrevistas, los grupos de discusión y la observación participante. Luego, se plantea una discusión sobre los aspectos que tienen en común estas sociedades de debate frente a la promoción y desarrollo de las habilidades socioemocionales, en cuanto contribuyen a la resolución de conflictos y la sana convivencia.

Caso 1. Panamá: Club de Debate Scorpions y Club de Debate Tupav

Los clubes de debate en Panamá nacen como idea de estudiantes y profesores que comparten el deseo de crear un espacio donde les permitiera intercambiar opiniones y conocimientos con pares de otros contextos educativos. Dentro de los colegios públicos son los estudiantes, apoyados por sus docentes, quienes impulsan la creación de estas organizaciones; y en los privados, los docentes presentan las propuestas para crear los clubes de debate. De estos clubes participan jóvenes entre los 13 y los 18 años que cursan desde séptimo hasta duodécimo motivados por obtener nuevos conocimientos sobre temas de actualidad, política, cultura; desarrollar habilidades comunicativas y de pensamiento crítico, al compartir opiniones y puntos de vista con otros.

Los resultados evidencian que los clubes de debate escolar panameños focalizados tienen una cultura organizacional que se caracteriza por promover el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la reflexión, la crítica, la escucha activa, la empatía, el diálogo y la convivencia como parte fundamental de su identidad. Los miembros de las sociedades de debate panameñas reconocen que el desarrollo de habilidades socioemocionales han sido base fundamental para prevenir conflictos y solucionar problemas en los espacios de participación a los que asisten. En la Tabla

2 se presentan las principales habilidades socioemocionales desarrolladas por escolares en el contexto de estos clubes de debate.

Tabla 2: Habilidades socioemocionales en clubes de debate panameños

Habilidad Socioemocional	Representación
Asertividad	Docentes y estudiantes son conscientes de la presencia de conflictos dentro de los clubes por diferentes intereses. Sin embargo, reconocen que han podido sobrellevarlos gracias a las buenas decisiones que se toman en torno a estos; expresando sus opiniones de manera justa y responsable y reconociendo sus errores cuando los cometen, tomando acciones para repararlos.
Autorregulación	En aspectos como: primero, la capacidad de controlarse cuando están debatiendo y las cosas no salen como lo desean y segundo, cuando se presentan conflictos internos.
Empatía	En la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de comprender sus sentimientos, sus necesidades sus motivaciones y sus puntos de vista, evidenciada en las mociones que discuten y en las situaciones complicadas por las que pasan.
Escucha activa	En aspecto como el reconocimiento de no saberlo todo, beneficiándose de escuchar a pares y docentes que tienen diferentes puntos de vista o vivencias.
Pensamiento crítico	A través de dos aspectos importantes como son: primero, la investigación y el análisis de evidencias sobre temas controversiales, evitando los sesgos y las falacias, y segundo, el respeto y tolerancia de las ideas y opiniones de los demás, sin descalificar ni ofender.

Nota: elaboración propia.

Caso 2. Colombia: Sociedad de Debate Castellista, Sociedad de Debate CCB y Sociedad de Debate ENSFPS

Dentro de las sociedades debate escolar colombianas participan estudiantes de entre 11 y 18 años, desde sexto hasta undécimo grado, tanto en colegios públicos como privados. Estos jóvenes están motivados por aprender, ampliar sus conocimientos y cultura general; desarrollar habilidades comunicativas y argumentativas, divertirse, hacer amigos y, en el caso de los colegios públicos, viajar para conocer otras culturas. En su estructura, se vinculan docentes (áreas de las Ciencias Sociales, el Derecho y las Ciencias Ambientales) y egresados que actúan como figuras de formación y acompañamiento para las organizaciones. Los docentes han tomado la iniciativa de apoyar a las sociedades de debate motivados

por el interés de los estudiantes de aprender y crear un espacio propio en el que puedan expresarse libremente.

Los miembros de las sociedades de debate reconocen que el desarrollo de habilidades socioemocionales han sido base fundamental para prevenir conflictos y solucionar problemas, en los espacios de participación a los que asisten. En la Tabla 3 se presentan las habilidades socioemocionales identificadas por los escolares para la resolución pacífica de conflictos y la promoción de la sana convivencia en el contexto de estas organizaciones colombianas.

Tabla 2: Habilidades socioemocionales en las sociedades de debate colombianas

Habilidad socioemocional	Representación
Asertividad	Desde el desarrollo de la capacidad para expresar sus ideas, aportes y errores de forma honesta, humilde y pacífica, sin luchar ni ofender a los demás y de pedir perdón cuando se equivocan. También, destacando la importancia de escuchar, comprender y respetar los sentimientos, las opiniones y las experiencias de los demás, sin juzgarlos ni imponerles su punto de vista y de ponerse en los zapatos de los demás. Igualmente, al expresar sus argumentos con claridad y evidencia, respetando y retroalimentando a los demás, sin tratarlos como enemigos sino como interlocutores válidos y respetables.
Autorregulación	En aspectos como: primero, conteniendo sus emociones, sin dejar que afecten sus pensamientos y expresiones, manteniendo una mente fría y el enfoque en el debate; segundo, al no dejarse llevar por sus emociones en los torneos y disfrutar de estos como una oportunidad de aprendizaje y participación; tercero, al monitorear su actividad como debatiente, adaptándose a las situaciones, reflexionando sobre sus resultados y obteniendo una gratificación interna.
Empatía	Desde el papel de los docentes al expresar su interés por escuchar y orientar a sus estudiantes, quienes deseaban tener un espacio para intercambiar y confrontar ideas. A su vez, al expresar su interés por demostrar a estudiantes y pares que el debate es una herramienta para construir una mejor sociedad y para que las personas salgan de su zona de confort y de su pensamiento inflexible. Esto implica dinámicas de grupo que favorezcan la empatía, como la conformación de equipo, el apoyo entre todos y la retroalimentación constante. En el contexto de docentes y estudiantes en dos aspectos: primero, en reconocer que el debate les brinda la posibilidad de poner múltiples visiones, perspectivas y enfoques a todo, reconociendo la importancia de ponerse en el lugar del otro, especialmente, cuando se enfrentan a mociones o situaciones que requieren comprender diferentes perspectivas, contextos o experiencias. Segundo, en mostrar una actitud de apertura y diálogo para compartir sus ideas, opiniones y sentimientos, a la vez que escuchan y

	valoran los de los demás, sin imponer su punto de vista o su posición de privilegio.
Escucha activa	Al mostrar su interés por escuchar las opiniones de los demás, saber aceptarlas y hacerse entender, sin imponer su punto de vista ni descalificar el de los demás. Asimismo, al destacar la importancia de estar en la misma línea de pensamiento, de coordinar sus argumentos y de involucrarse en el caso de la otra persona, para evitar confusiones y caos en el debate. También al practicarla en los debates, prestando atención al mensaje de los demás, tanto verbal como no verbal, y al mostrarles que los están escuchando y comprendiendo, mediante los puntos de información y las refutaciones.
Pensamiento crítico	A partir de la mejora de la capacidad para expresar sus ideas de forma clara, precisa y comprensible, exteriorizando sus razones y argumentos, sin dar nada por obvio o evidente. Desde la importancia de conocer los dos lados de la moneda, reconociendo que casi todo es debatible y que no hay verdades absolutas, entendiendo que todas las posturas existen por una razón y tienen sus beneficios y sus desafíos. Esto implica reconocer lo beneficios que obtienen para su formación como personas disciplinadas, responsables, participativas, críticas y autónomas, y para su relación con los demás, basada en la empatía y el respeto. Finalmente, al investigar, leer, entrenar, plantearse situaciones, elegir opciones, fundamentar opiniones y generar conclusiones, cuando participan en los debates.

Nota: elaboración propia.

Caso 3. Perú: Sociedad de Debate JAD, Sociedad de Debate Trener

En Perú se han desarrollado varias iniciativas organizadas por entidades promotoras del debate y sociedades de debate de universidades y colegios. El Torneo Nacional de Debate Escolar, como el torneo central de la LPDE, que se viene realizando de manera ininterrumpida desde el 2015. El Círculo Académico de Debate de la Universidad ESAN para el 2023 realizó su séptima versión del campeonato escolar de debate para escolares, con más de 250 estudiantes de 50 colegios de varias partes del país. También, la Sociedad de Debate Cayetano Heredia (SODECH) desarrolló el Torneo Escolar Cayetano Heredia, el cual se caracteriza porque todas sus mociones se relacionan con la ciencia y la tecnología.

Sumado a eso, la Sociedad de debate JAD es la encargada de dirigir el Open Internacional JAD de Debate Escolar, en el que han participado hasta 54 colegios pertenecientes a Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú y que cuenta con una ronda en la que debaten estudiantes y docentes. Asimismo, la Sociedad de Debate Trener promueve el debate competitivo con su torneo basado en el formato

del Parlamento Británico TDT, que se desarrolla anualmente en abril y, en cuya última versión, participaron 48 equipos de México, Panamá, Colombia, Perú y Chile.

Las sociedades de debate peruanas reconocen que el desarrollo de habilidades socioemocionales han sido base fundamental para prevenir conflictos y solucionar problemas en los espacios de participación (Tabla 4).

Tabla 4: Habilidades socioemocionales en las sociedades de debate peruanas

Habilidad socioemocional	Representación
Asertividad	Al mantener un diálogo más abierto entre los integrantes del club. El respetar las opiniones y los argumentos del otro equipo. En reconocer sus fortalezas y debilidades como equipo y, desde ahí, brindar un <i>feedback</i> positivo a sus compañeros, lo que les conlleva a un crecimiento personal.
Autorregulación	Primero controlar su enojo, frustración o molestia cuando se enfrentan a situaciones adversas como cuando un equipo tergiversa su caso o cuando reciben ataques personales. Segundo, cambiar sus pensamientos negativos por positivos al estar en situaciones incómodas. Tercero, calmarse y respirar cuando se sienten nerviosos y cuarto, al denunciar de manera respetuosa ante las instancias pertinentes, las situaciones que pueden generar conflictos en los torneos de debate.
Empatía	Al defender posturas que no comparten e interactuar de manera cordial con pares de otras culturas y realidades. Al aprender de las perspectivas del otro equipo sin minimizar sus argumentos y ayudar a quienes necesitan de su apoyo en momentos difíciles.
Escucha activa	En aspectos como: primero, estar atento a las ideas o argumentos que comparten sus compañeros u oponentes de debate; segundo, al realizar refutaciones acertadas en el ámbito del debate y tercero, al atender las inquietudes o disconformidades de los miembros de esta organización.
Pensamiento crítico	Es posible al aumentar su participación en las aulas de clase y en la posibilidad de captar más rápido las situaciones y cuestionarlas. De igual manera, en proporcionar opiniones informadas, basadas en la investigación y el razonamiento.

Nota: elaboración propia.

Caso 4. Chile: Academia de Debate RSL, Equipo de Debate Everest y Taller de Debate AES

La trayectoria de las academias de debate en colegios de Chile muestra un crecimiento sostenido y una diversidad en las modalidades, formatos y temáticas de debate. Algunos de los torneos más destacados son el Torneo de Debate Jugao organizado por la Fundación Padre Alberto Hurtado y el Hogar de Cristo, con el apoyo de la Fundación Mustakis y la UNICEF la Copa Express SODEUCH, el Torneo

de Debate Escolar de la Universidad Andrés Bello, el Torneo de Debates Escolares en Ciencia y Tecnología y el Torneo Nacional de Debate Escolar (TONADE). En este marco, los miembros de las sociedades de debate chilenas reconocen el desarrollo de habilidades socioemocionales como base fundamental para prevenir conflictos y solucionar problemas en los espacios de participación (Tabla 5).

Tabla 5: Habilidades socioemocionales en las sociedades de debate chilenas.

Habilidad socioemocional	Representación
Asertividad	Desde la posibilidad de controlar sus impulsos y su manera de pensar antes de hablar, sin reaccionar automática o emocionalmente; respetando las normas y los límites establecidos en el contexto del debate, sin renunciar a su opinión ni a su libre expresión. Igualmente, mostrando su capacidad de cooperar y colaborar con los otros, sin competir ni rivalizar con ellos, generando un clima de confianza y apoyo mutuo.
Autorregulación	Al superar sus miedos e inseguridades confiando en sus capacidades y en su preparación, enfrentando los desafíos con optimismo y determinación. También, en expresar sus emociones de manera positiva sin lastimar a los demás, manteniendo una buena relación con sus compañeros y, con ello, aceptar los resultados de la competencia sin enojarse, teniendo una actitud receptiva y colaborativa. En este aspecto se hace especial énfasis en la tolerancia a la frustración desde las posibilidades por: primero, el valorar el proceso y no solo el resultado, reconociendo los logros y las mejoras propias y ajenas, sin caer en la envidia o el resentimiento; segundo, al asumir la derrota con humildad, esperando el <i>feedback</i> para corregir sus errores y fortalecer sus habilidades y tercero, al aceptar y perdonar los errores tanto propios como ajenos, sin culpar ni hacer reproches buscando tanto el crecimiento personal como el colectivo.
Empatía	En aspectos como: primero, el reconocer el potencial que tienen sus compañeros y valorar el crecimiento personal que han tenido durante su estancia en la organización, motivando e inspirando a otros; segundo, el tener la capacidad de aceptar y perdonar los errores, tanto propios como ajenos, sin culpar ni reprochar a los demás y tercero, el ponerse en el lugar del otro, comprendiendo su punto de vista y sus razones, sin descalificarlo.
Escucha activa	Al adaptarse a diferentes circunstancias y a los cambios que puedan ocurrir durante el debate, sin perder de vista sus objetivos y valores. Reconocer y valorar la diversidad de opiniones y perspectivas que existen sobre un tema, sin descalificar ni imponer la propia y, sin duda, dar un <i>feedback</i> constructivo a sus pares y demás debatientes para asegurar que se estuvo atento al debate.

Pensamiento crítico	Al reflexionar sobre sus propias ideas y argumentos, sometiéndolos a un análisis crítico, sin dejarse llevar por sus prejuicios, sesgos o dogmas, teniendo una visión más objetiva y razonada que le ayuda a mejorar su capacidad de argumentación y defensa de posturas. En tener la capacidad de enfrentarse a temas complejos y controvertidos, que pueden generar conflictos o desacuerdos con otras personas o instituciones haciéndolo de manera respetuosa y adecuada. Por último, analizar y comprender el contexto social y político en el que se desarrolla el debate, adaptándose a los cambios y las demandas que genera mostrando una actitud curiosa y abierta.
----------------------------	---

Nota: elaboración propia.

A partir de lo anterior, se buscó comprender los significados de la información recogida en los cuatro casos sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales conceptualizadas como: a) asertividad, b) autorregulación, c) empatía, d) escucha activa y d) pensamiento crítico. Se plateó un análisis comparativo de los 4 casos, a partir de donde se identificaron comportamientos, valores y actitudes para promover estas habilidades en espacios de participación internos y externos (Tabla 6).

Tabla 6: Promoción del desarrollo de habilidades socioemocionales en la resolución de conflictos y la sana convivencia en las dinámicas de las sociedades de debate escolar

Promoción del desarrollo de habilidades socioemocionales en la resolución de conflictos y la sana convivencia				
Indicadores comparativos	Panamá	Colombia	Perú	Chile
Asertividad	Expresión de puntos de vista con respeto y convicción.	Expresión de ideas y reconocimiento de errores de manera honesta y sin conflictos.	Diálogo abierto y el respeto por las opiniones ajenas.	Expresión de ideas y argumentos con respeto y claridad.
Autorregulación	Mantener la compostura en las situaciones de estrés.	Control de emociones y adaptación a situaciones cambiantes	Controlar emociones negativas y mantener una actitud positiva.	Manejo de emociones y reacciones en situaciones complejas.
Empatía	Comprensión y valoración de las emociones y las perspectivas ajenas, fortaleciendo la cohesión grupal.	Fomento de la comprensión y valoración de las perspectivas ajenas.	Defensa de posturas propias e interacción con respeto aprendiendo de las perspectivas de los demás.	Fomento de la comprensión y el respeto por las perspectivas de los otros.

Escucha activa	Dar validez a los argumentos contrarios.	Promoción de una comunicación efectiva al recibir e interpretar a la información de manera eficiente.	Prestar atención a ideas y argumentos compartidos.	Entender y responder adecuadamente a los argumentos de los demás.
Pensamiento crítico	Análisis de la información de manera objetiva.	Motivación a los estudiantes a evaluar la información de forma reflexiva.	Promoción de opiniones informadas y razonadas.	Análisis de situaciones de contexto y argumentos de manera objetiva

Nota: elaboración propia.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Unesco (2021), la escuela, por su misma misionalidad, ha buscado promover los valores y comportamientos que son fundamentales para la construcción de una sociedad pacífica. Entre estos se encuentra la asertividad, como una habilidad socioemocional clave en la resolución de conflictos de manera pacífica y constructiva. En el contexto de las sociedades de debate escolar, la asertividad se promueve a través de la expresión de opiniones con convicción y respeto, valorando el diálogo abierto y la honestidad. Esto fomenta la confianza en uno mismo y el respeto por las ideas ajenas, rechazando la violencia en todas sus formas, como manifestación de la no violencia activa; tal y como lo expresa uno de los participantes del caso Perú:

“Creo que hemos ido aprendiendo a tener un diálogo más abierto y que la competencia al final del debate termina siendo un diálogo y ganas o pierdes no como te impones sobre los otros, sino cómo es que te relacionas de mejor manera con el debate y la discusión”. (Participante 2. Unidad de análisis 7)

Entonces, cuando los estudiantes debaten están expuestos a situaciones que requieren de una respuesta rápida y de habilidades de comunicación efectivas, donde la autorregulación se convierte en una herramienta esencial para afrontar los desafíos de forma equilibrada y respetuosa. Justamente, en opinión de Sánchez (2019), la autorregulación surge como una estrategia de regular esas emociones intensas, lo que implica que los estudiantes conozcan y gestionen sus propios sentires desde dos aspectos: 1) mantener la calma, teniendo una actitud positiva y 2) controlar las emociones adaptándose a los cambios que vayan surgiendo.

Ahora bien, Rahim (2001) advierte que, en una organización, el debate conduce a una mayor comprensión de diversos puntos de vista, considerando soluciones alternativas cuando se trata de trabajar un nivel moderado de conflictos. Hace énfasis en que los grupos que utilizan este tipo de estrategias están en capacidad de tomar mejores decisiones frente a aquellos que no lo hacen. Al respecto, uno de los participantes del caso Panamá, dentro de los grupos de discusión menciona que en los espacios de discusión:

“A veces necesitas tener ese sentimiento de sentirte en los zapatos de otra persona (...) y entender que las cosas no suceden como a veces uno quiere o no suceden tan rápido como uno quisiera, sino que es un trabajo duro que puede llegar a ser un poquito a largo plazo”. (Participante 5. Unidad de análisis 2).

Desde este punto de vista, se considera la empatía como una herramienta poderosa para la transformación de conflictos, pues al comprender las necesidades y perspectivas de los demás, se trascienden las barreras emocionales y cognitivas que perpetúan la violencia (Galtung, 1969). Estas características son evidentes en los estudiantes que participan en sociedades de debate al abordar mociones con temáticas complejas. Ellos demuestran comprensión y aprecio por las opiniones y experiencias de sus compañeros de debate, incluso si difieren de las suyas, lo que contribuye a fomentar un ambiente donde se valora la diversidad de ideas. Además, expresan sus argumentos evitando así la hostilidad en los debates.

Aunada a la empatía, la escucha activa surge como otras de las habilidades que permite comprender las emociones y las experiencias subyacentes (Sánchez, 2011). Por eso, la escucha activa es una de las habilidades que más desarrollan los escolares que hacen parte de las sociedades de debate, sin esta capacidad sería muy difícil entablar un diálogo cuando se discuten las mociones en los encuentros y torneos en los que participaron. Tanto estudiantes como docentes reconocen la importancia de la escucha en los espacios de debate, pues permite validar argumentos al evaluar la información que se refleja en la refutación de argumentos de manera efectiva.

Con base en esto, se reconoce que estas sociedades de debate tienen un impacto sobre la capacidad de pensamiento crítico, desarrolla habilidades de investigación y provee una organización en los argumentos. También, potencia las habilidades en la comunicación oral, las habilidades de la escucha y la toma de notas. De ahí que, el debate fortalezca la capacidad de autorreflexión crítica, lo cual hace al individuo un ser flexible frente al cambio y al desafío de aquello en que se cree. Esta práctica prepara no solo para cuestionar los argumentos de los otros, sino también para aceptar el cuestionamiento de esos otros sobre las perspectivas individuales (Sánchez, 2011).

De modo que, el desarrollo pensamiento crítico en las sociedades de debate escolar ha promovido en los estudiantes una mentalidad reflexiva, analítica y emocional, en la medida en que están constantemente desafiados a analizar situaciones complejas desde múltiples perspectivas. Al investigar y preparar argumentos sobre temas diversos, fortalecen sus habilidades de análisis y aprenden a evaluar, de manera crítica, la información y las posiciones presentadas. Igualmente, a medida que los estudiantes se vinculan en debates sobre temas controversiales, se ven obligados a considerar diversos puntos de vista y a desarrollar argumentos sólidos basados en evidencia. Esta práctica fortalece su capacidad para consultar fuentes confiables y discernir entre información veraz y sesgada, en medio de un mundo inundado de desinformación.

Conclusiones

Esta investigación se centró en las sociedades de debate escolar y su aporte al desarrollo de las habilidades socioemocionales en diez colegios de cuatro países de América Latina. A partir de este interés, basado en el desarrollo de un estudio de caso múltiple, se encontró que las sociedades de debate se configuran como escenarios de formación, basados en la corresponsabilidad y en la importancia de construir otros mundos posibles desde el diálogo. Los estudiantes que participan en estas sociedades de debate se preparan investigando, analizando, estructurando y exponiendo sus argumentos de forma oral y escrita, al mismo tiempo que refutan los argumentos de sus oponentes. De modo que, no solo mejoran su expresión,

comprensión y razonamiento, sino que también adquieren conocimientos sobre diversos temas, desarrollan una actitud crítica y reflexiva.

Siendo así, frente a la pregunta sobre ¿cuáles son los aportes de estas sociedades de debate al desarrollo de las habilidades socioemocionales de los participantes?, se ha encontrado que: primero, la autorregulación, al permitirles comprender sus propias emociones y de las consecuencias de esos sentimientos; segundo, la empatía, al ponerse en el lugar del otro y tratar situarse en otras experiencias y perspectivas sobre la realidad. Justamente, esa empatía es importante para promover un desarrollo integral que aporta a la convivencia y a la resolución de conflictos, en cuanto favorece la escucha activa y el pensamiento crítico para tomar decisiones conscientes.

Las sociedades de debate escolar focalizadas surgen como herramienta pedagógica que contribuye a la formación integral de los estudiantes, al potenciar sus capacidades comunicativas, argumentativas, analíticas y creativas. También, al inculcarles valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad; actitudes de participación ciudadana, cuestionamiento de medios de comunicación y toma de perspectiva y, comportamientos como el diálogo, la mediación y la sana competencia. Estos valores, actitudes y comportamientos contribuyen a la generación de una cultura de paz, en la medida en que ayuda prevenir y resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva, respetando los derechos humanos, la diversidad y la democracia.

En este sentido, los debates promueven el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes al permitirles cuestionar estereotipos, prejuicios y narrativas simplistas. Esto representa un aporte directo a la resolución de conflictos, con base en el entendimiento y el respeto mutuo. De modo que, las dinámicas de estas sociedades de debate permitieron develar el significado político de las emociones para fomentar reflexiones vinculantes que ayudan a superar las condiciones de opresión y exclusión en las comunidades; lo cual es posible desde la promoción del reconocimiento, respeto y responsabilidad hacia los demás.

Finalmente, las relaciones que se construyen al interior de estas sociedades permiten que los estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas y argumentativas, su autoestima y autonomía. Desde las dinámicas exteriores, los estudiantes interactúan con otros debatientes, tanto nacionales como internacionales, ampliando sus redes sociales y culturales, generando vínculos de amistad, colaboración y respeto; además, procesos de negociación integrativa en las competencias en las que participan. Por ello, las sociedades de debate escolar contribuyen a formar ciudadanos capaces de dialogar, escuchar, comprender y convivir con otros, reconociendo la diversidad y la pluralidad como fuentes de enriquecimiento y aprendizaje.

Referencias

- Alés, J. (2022). *El valor pedagógico del debate académico en Educación Secundaria y Universitaria [Tesis de Maestría en Investigación e Innovación Educativa]*. Universidad de Valladolid.
- Bartanen, M., & Littlefield, R. (2015). Competitive speech and debate how play influenced American Educational Practice. *American Journal of Play*, 7(2), 155–173. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053419.pdf>
- Bernal, H. (2020). *La enseñanza mediante el debate en la formación inicial docente: dificultades y oportunidades [Tesis de Maestría en Educación]*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Burke, E., & Samuels, A. (2014). *The early life correspondence and writings of the Rt. Hon. Edmund Burke*. Cambridge University Press.
- Coller, X. (2000). *Estudio de casos*. Centro de Estudios Sociológicos CIS.
- Diez, A. (2017). *Process Tracing of the Latin American Debate Movement [Thesis of Process Tracing of the Latin American Debate Movement]*. Central European University School of Public Policy.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://www.jstor.org/stable/422690>
- González, L. (2017). *Estrategias de formación de competencias socioemocionales en la educación secundaria y media*. Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento.

- Guzmán, J. (2019). *Análisis del debate de competición académico -estrategias discursivas [Tesis de Doctorado en Lenguas y cultura]*. Universidad de Córdoba.
- Haapala, T. (2012). Debating societies, the art of rhetoric and the british house of commons: parliamentary culture of debate before and after the 1832 Reform Act. *Revista de Historia de Las Ideas Políticas*, 27, 25–35. https://doi.org/10.5209/rev_RPUB.2012.n27.47860
- Hamaker, J. (2019). *Exploring Motivations for Intercollegiate Debate Participation [Thesis Master of Arts in Communication]* [Missouri State University]. <https://bearworks.missouristate.edu/theses/3386/>
- Jiménez, I. (2024). *Metodología para la investigación: triángulos para su construcción*. Ediciones de la U.
- Mejía, J., Rodríguez, G., Guerra, N., Bustamante, A., Chaparro, M., y Castellanos, M. (2016). *Paso a paso: programa de Educación Socioemocional. Cuaderno para estudiante (grados 1 - 11)*. Banco Mundial.
- Parcher, J. (1998). The Value of Debate: Adapted from the Report of the Philodemic Debate Society, Georgetown University. *The Palm Beach / Martin Debate Portal*. <https://pbcfl.net/wp-content/uploads/Article-The-Value-of-Debate.pdf>
- Rahim, M. (2001). *Managing Conflict in Organizations*. Quorum Books.
- Sánchez, N. (2019). Cotidianidades y solidaridades políticas: una cartografía de la educación para la paz en Colombia. *Revista Ñanduty*, 7(11), 17–45. <https://doi.org/10.30612/nty.v7i11.10769>
- Sánchez, S. (2011). Hacia la interculturalidad desde la cultura de paz. Una perspectiva educativa. *Dedica. Revista de Educação e Humanidades (DREH)*, 1, 117–136. <https://doi.org/10.30827/dreh.v0i1.7162>
- Sánchez, S., Pérez, V., Rebolledo, T., y Rodríguez, R. (2019). La cultura de paz y conflictos: implicaciones socioeducativas. *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 6(1), 235–250.
- Snider, A. (2011). *A short guide to competitive debate formats: University Level Competition*. Debating Resources for the World. <https://www.uvm.edu/~debate/>

- Solano, L. (2022). *El debate escolar en la formación para la ciudadanía : un análisis desde la teoría y la práctica [Tesis de Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía]*. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Stake, R. (2005). Qualitative case studies. In *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Suárez, X., y Castro, N. (2022). Competencias socioemocionales y resiliencia de estudiantes de escuelas vulnerables y su relación con el rendimiento académico. In *Revista de Psicología (PUCP)* (Vol. 40, pp. 879–904). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472022000200879&nrm=iso
- The Collaborative for Academic Social and Emotional Learning [CASEL]. (2020). *Marco de SEL de Casel: ¿Cuáles son las áreas de competencias principales y dónde se promueven?* <https://casel.s3.us-east-2.amazonaws.com/CASEL-Wheel-Spanish.pdf>
- Tuvilla, J. (2004). Cultura de paz y educación. In *Manual de paz y conflictos* (pp. 387–426). Universidad de Granada.
- Unesco. (2021). *Habilidades socioemocionales en América Latina y el Caribe: Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019)*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa Editorial.
- Yin, C. (2018). *Case study research and applications: design and methods*. SAGE Publications, Inc.
- Young, K., Henry, A., & Koch, J. (2017). Why forensics matters: the development of emotional competence in competitors. *National Forensic Journal*, 35(1). <https://doi.org/10.56816/0749-1042.1031>